

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИППОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП

Э.Б.Курбонов, Н.А.Насирдинова

Андижанский государственный медицинский институт

Актуальность: О положительном влиянии лошади на здоровье человека знали ещё во времена античного врача Гиппократ, который утверждал, что больные и раненые поправляются быстрее и успешнее, если занимаются верховой ездой (Ахмадеева Л.Р., Гизатуллин Р.Р., Гизатуллин Р.Х., Хох И.Р., Войтенков В.Б., Екушева Е.В., Никитина Н.А., Робинсон С.). По способам взаимодействия с лошадью можно выделить техники, основанные на обучении верховой езде - психотерапевтическая верховая езда; техники, основанные на взаимодействии с лошадью «на земле» (без езды на лошади); техники работы с образом лошади или наблюдение за лошадьми, без контакта с лошадьми, и комплексные техники (Баймурадов Р.С., Чориева Ф.И.).

Реабилитация детей с ДЦП является основной возможностью адаптировать детей с дефектами двигательной и когнитивной сфер в повседневной жизни. Поэтому внедрение различных методов реабилитации и индивидуальные упражнения, выработанные с учетом неврологического дефицита, позволят расширить возможности проводимой комплексной терапии таких больных.

Цель исследования: изучить эффективность иппотерапии в реабилитационных мероприятиях больных детей, страдающих ДЦП.

Материал и методы исследования: Нами были обследованы 21 ребёнок с ДЦП (с гемиперетической формой 11 и со спастической диплегией 10). Всем больных было проведено клинично-неврологическое, нейропсихологическое и нейровизуализационное исследование. Эффективность реабилитации определялась по улучшению двигательной и когнитивной активности.

Результаты: Исследование неврологического статуса показало, что основные нарушения двигательной сферы проявлялись спастическим гемипарезом (52,4%) или спастической диплегией (47,6%), причем тонус мышц был повышен, но объем движений

относительно сохранен, хотя больные передвигались медленно и с остановками в обеих группах исследования. Нейропсихологические исследования (шкала MMSE) выявили незначительное снижение когнитивных показателей и составило 23 баллов в среднем в первой и 26 баллов во второй группе. Дети с грубыми когнитивными нарушениями в группу исследования не входили. Нейровизуализационные исследования показали, что у пациентов первой группы были выявлены значительные структурные изменения (69% очаги ишемии, 31% кистозные изменения в пораженном полушарии) и во второй группе в основном поражения базальных ядер были зарегистрированы у 20,0 % детей, деформация стволовых структур головного мозга зарегистрирована у 57,4 %, уплощение гипофиза – у 3,7 % детей, расширение субарахноидального периваскулярного пространства у 14,8 %). Затем больные с ДЦП были разделены на 2 группы для проведения лечебных и реабилитационных мероприятий (в первой группе 8 больным в проводимую терапию включили иппотерапию, во второй группе была проведена только лекарственная и ЛФК терапия). Иппотерапия включала езду на лошади вместе с инструктором в течении 20 мин, а в случаях возможности и самостоятельную езду в течении 10 мин. Также детям давали возможность общения с животными методом тактильного воздействия (поглаживание, кормление). Затем оценивались когнитивные и двигательные функции в обеих группах больных. Было определено, что в группе с включением иппотерапии двигательная активность восстанавливалась быстрее, когнитивные нарушения по шкале MMSE увеличились на 2 балла, по сравнению с группой, не получавшей иппотерапию.

Вывод: Таким образом, внедрение иппотерапии в реабилитационные мероприятия детей с ДЦП позволяет расширить возможности воздействия на двигательную и когнитивную сферы и улучшает адаптивные возможности детей с данной патологией в повседневной жизни.